

INTERVENÇÃO FISIOTERAPÊUTICA PRECOCE APÓS O INFARTO AGUDO DO MIOCÁRDIO

Edição 113, Todos os Artigos / 12/08/2022

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.6985140

Autores:

Francyleide Pinheiro da Silva

Ivone Souza Hirsch

Jaine Aparecida da Silva

Liliane Aparecida Gonçalves Ferreira

RESUMO

O Infarto Agudo do Miocárdio (IAM) é a principal causa de morte no Brasil e no mundo, representando aproximadamente metade dos óbitos que ocorrem fora do ambiente hospitalar. A implicação da reabilitação cardíaca precoce após a ocorrência do infarto agudo do miocárdio está recebendo grande atenção, uma vez que, a mesma apresenta características de ser segura e encontra-se associada a internações hospitalares mais curtas e de baixos custos hospitalares, quando comparado à reabilitação padrão. O presente trabalho tem por objetivo apontar e demonstrar a relevância da intervenção fisioterapêutica precoce pós Infarto agudo do miocárdio, por meio de uma revisão de literatura sistemática. A fisioterapia atua de forma auxiliar no tratamento de quadros de infarto agudo do miocárdio, promovendo a saúde e a prevenção dos fatores de riscos envolvidos com enfermidades cardíacas. Desta forma, se faz importante o desenvolvimento de novas pesquisas que abordem aspectos moleculares e detalhados da ação da fisioterapia diante quadros de infarto agudo do miocárdio.

Palavras-chave: Infarto agudo do miocárdio. Cardiovascular. Fisioterapia.

ABSTRACT

Acute Myocardial Infarction (AMI) is the leading cause of death in Brazil and worldwide, representing approximately half of deaths that occur outside the hospital environment. The implication of early cardiac rehabilitation after the occurrence of acute myocardial infarction is receiving great attention, since it has characteristics of being safe and is associated with shorter hospital stays and lower hospital costs, when compared to rehabilitation standard. The present work aims to point out and demonstrate the relevance of early physical therapy intervention after acute myocardial infarction, through a systematic literature review. Physiotherapy works to assist in the treatment of acute myocardial infarction, promoting health and the prevention of risk factors involved with heart disease. In this way, it is important to develop new

research that address molecular and detailed aspects of the action of physical therapy in cases of acute myocardial infarction.

Keywords: Acute myocardial infarction. Cardiovascular. Physiotherapy.

1. INTRODUÇÃO

As enfermidades cardiovasculares são atualmente considerada a principal causa de mortalidade no mundo, ocasionando custos econômicos significativos para o sistema de saúde, sendo que, de acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), aproximadamente 17 milhões de pessoas evoluem a óbito por enfermidades e internações envolvendo questões cardiovasculares (10).

O Infarto Agudo do Miocárdio (IAM) é a principal causa de morte no Brasil e no mundo, representando aproximadamente metade dos óbitos que ocorrem fora do ambiente hospitalar (1).

De acordo com Abreu et al. (2021), óbitos intra e extra hospitalares apresentam diferenças em relação às características sociodemográficas e a expectativa de vida.

Assim, durante o período de tratamento os pacientes necessitam de uma intervenção mais rápida possível, pois os cuidados iniciais podem fazer a diferença durante um quadro de infarto agudo do miocárdio, impedindo que ele evolua para um estado mais grave ou até mesmo ao óbito (3).

Metade dos óbitos ocorrem em até duas horas do início dos sinais clínicos e em 24 horas em 80% dos casos, promovendo como consequência, um elevado número de óbitos antes da atuação do atendimento hospitalar (1). Considerada uma grave consequência da doença coronariana, esta alteração se caracteriza por se tratar de uma doença crítica, de progressão rápida e que ocasiona uma alta mortalidade (7,13). Segundo as análises epidemiológicas, as taxas de mortalidade no sexo masculino é

1,75 vezes maior do que nos indivíduos do sexo feminino, em todas as regiões do país (6,7). Além do aumento progressivo da mortalidade em decorrência do processo de envelhecimento em ambos os sexos, principalmente após os cinquenta anos (8,12).

O infarto agudo do miocárdio é uma afecção isquêmica que ocorre no miocárdio, que promove necrose das fibras do tecido muscular do coração e promove a redução do fluxo de sangue coronário (12). O início do processo do infarto geralmente se dá com o relato da aterosclerose (6,8), sendo esta uma enfermidade crônica inflamatória multifatorial, que ocorre em resposta à agressão endotelial e acomete, principalmente, a camada íntima das artérias de médio e grande calibre, promovendo a deposição de lípidios na mesma, por meio de um processo proliferativo, formando, assim, placas (6,8).

O tratamento específico e correto para IAM envolve alto custo e sua disponibilidade encontra-se concentrada nos maiores centros do país, principalmente em capitais, com maior evidência nas regiões Nordeste, Norte e Centro-Oeste do país (1). A implicação da reabilitação cardíaca precoce após a ocorrência do infarto agudo do miocárdio está recebendo grande atenção, uma vez que a mesma apresenta características de ser segura e encontra-se associada a internações hospitalares mais curtas e de baixos custos hospitalares, quando comparado à reabilitação padrão (5,7).

A reabilitação na intervenção coronariana percutânea (ICP) é de suma relevância e consiste de um balão que é inserido dentro do vaso obstruído para desobstruir e aumentar o fluxo sanguíneo do miocárdio (13).

A intervenção coronariana percutânea (ICP) é o tratamento de escolha para o IAM (13). Em pacientes críticos, a mobilização precoce pode diminuir significativamente o tempo de permanência em pacientes em Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

A fisioterapia em ambiente hospitalar é essencial para a restauração do miocárdio, visto que por meio dela, se insere exercícios supervisionados de forma gradativa, a fim de melhorar a vida do paciente e minimizar perdas, que não são apenas musculoesqueléticas, mas também cardiorrespiratórias durante o tempo de internação (13).

Diante do exposto, a presente pesquisa se faz necessária, haja visto que, na literatura, foram encontrados poucos relatos a respeito do papel da intervenção fisioterapêutica em reabilitação do IAM no ambiente hospitalar.

2. METODOLOGIA

Trata-se de uma Revisão integrativa da literatura. O estudo tem caráter essencialmente qualitativo e descritivo e teve como finalidade analisar e realizar a leitura de artigos científicos com publicações dos últimos cinco anos. Para isto, a pesquisa foi realizada nas bases de Scientific Electronic Library Online (Scielo), Literatura Latino-americana, do Caribe em Ciências da Saúde (Lilacs) e Google Scholar (Google Acadêmico), utilizando os seguintes descritores: “Infarto do Miocárdio”, “Modalidades de Fisioterapia”, “Reabilitação”. A fase I envolve o período de hospitalização do paciente na sequência de um IAM.

Os critérios de inclusão foram compostos por indivíduos diagnosticados com IAM, que foram incluídos em algum protocolo de tratamento de reabilitação e então lidos na íntegra. Como critério de exclusão não foi considerado artigos duplicados em mais de uma base de dados nos quais as leituras do título foram apresentadas, bem como, tipo de estudos e coletas de dados, que não eram também considerados estudos, cujos os resultados baseiam-se em experimentos animais ou que não contivessem desfechos primários de sobrevida ou complicações.

3. RESULTADOS

A partir dos critérios de inclusão e exclusão admitidos e estipulados nos métodos, foram selecionados 7.058 artigos que continham os descritores “Infarto do Miocárdio”, “Modalidades de Fisioterapia”, “Reabilitação”. Destes, selecionou-se apenas os 510 artigos que se apresentavam na língua inglesa e em português, excluindo-se 6.548 artigos da busca (Diagrama 1).

Após, foram selecionados apenas aqueles 30 artigos que diziam respeito direto à área temática de fisioterapia, o que acarretou a exclusão de 480 artigos. Ainda sendo um número alto de publicações, passou-se pelo critério de ano de publicação (2018 a 2022), que resultou em uma seleção de inclusão de 13 artigos e, conseqüentemente, na exclusão dos 17 artigos restantes.

Por fim, os 10 artigos selecionados foram analisados qualitativamente, de modo a identificar a sua pertinência para o desenvolvimento deste trabalho, além de identificar possíveis problemas de tradução ou não correta indexação (por exemplo, artigos que ainda estavam em outros idiomas ou que não pertenciam a estes anos de publicação selecionados, ainda que o filtro estivesse ativado). Assim, resultou-se em 10 artigos, que puderam ser efetivamente analisados e discutidos, apresentados no Quadro 1.

DIAGRAMA 1 – METODOLOGIA EMPREGADA PARA A EXECUÇÃO DA ANÁLISE DOS CRITÉRIOS DE INCLUSÃO E EXCLUSÃO DOS ARTIGOS SELECIONADOS POR MEIO DA REVISÃO DE LITERATURA SISTEMÁTICA

QUADRO 1 – ARTIGOS SELECIONADOS NAS BASES DE DADOS SCIELO, LILACS E PUBMED, DE ACORDO COM O TIPO DE MÉTODO, AUTOR, OBJETIVOS, E SEUS RESPECTIVOS RESULTADOS RELACIONADOS A FISIOTERAPIA PRECOCE NO INFARTO AGUDO DO MIOCÁRDIO

AUTOR, ANO	TIPO	OBJETIVOS	RESULTADOS E CONCLUSÕES
Abreu, Abreu, <i>Et al.</i> , 2021.	Estudo ecológico com contagem anual de óbitos.	Analisar a distribuição, evolução temporal e características sociodemográficas de óbitos intra e extra-hospitalar.	Os óbitos intra e extra hospitalar por IAM nas capitais apresentam diferenças em relação as tendências temporárias e a expectativa de vida.

Alves, Miranda, <i>Et al.</i> , 2018.	Revisão de literatura.	Entender o perfil do paciente após um quadro de infarto agudo do miocárdio (IAM).	São evidentes os benefícios envolvidos com intervenções e condutas fisioterapêuticas instituídas e adequadas a pacientes internados e submetidos a reabilitação cardíaca após quadros de IAM. Assim, a fisioterapia pode contribuir na melhora física do paciente, por meio da sua força muscular, mobilidade e realização de atividades diárias.
Casagrande e Heberle, 2021.	Revisão de literatura.	Relatar o tratamento fisioterapêutico no infarto agudo do miocárdio.	A fisioterapia se apresenta como uma forte aliada nos tratamentos disponíveis para a recuperação dos pacientes, mesmo após a alta hospitalar. Assim, é fundamental para o prognóstico do paciente, uma avaliação correta, conduzida por um rápido diagnóstico e o início de um tratamento adequado, para prevenir as possíveis alterações decorrentes do quadro clínico cardíaco.
Gadéa, Rodrigues, <i>Et al.</i> , 2017.	Revisão sistemática.	Comparar os tratamentos fisioterápicos utilizados na reabilitação cardíaca de pacientes cardiopatas pós IAM.	O exercício como parte do programa de fisioterapia é capaz de atuar e promover uma melhora da capacidade funcional do paciente, bem como, de sua qualidade de vida, após a ocorrência do quadro de infarto agudo do miocárdio (IAM), principalmente por meio do desenvolvimento de protocolos baseados em atividades aeróbicas, como exercícios que utilizam a resistência, juntamente a alongamentos e exercícios dinâmicos que elevam a flexibilidade. Assim, percebe-se que a independência do tempo do IAM, a inserção dos pacientes em programas de reabilitação cardíaca torna-se fundamental e importante para o processo de controle dos fatores de riscos envolvidos com enfermidades cardíacas e com a prevenção de diversos níveis da funcionalidade cardíaca.
Maciel, Silva, <i>Et al.</i> , 2017.	Revisão de literatura.	Identificar os diferentes fatores de riscos cardiovasculares preditores para o desenvolvimento de infarto agudo do miocárdio.	Identificar os fatores de riscos que envolver eventos pré-cardiovasculares são fundamentais para desenvolver uma atitude de intervenção no paciente, com a finalidade de impedir que ocorra o desenvolvimento de um desfecho final.

<p>Paiva, Rabelo, <i>Et al.</i>, 2020.</p>	<p>Revisão de literatura.</p>	<p>Analisar o potencial benéfico do tratamento da reperfusão coronariana precoce e os fatores de risco e de complicações em pacientes que sofreram infarto agudo do miocárdio.</p>	<p>A precocidade no processo de intervenção no paciente com IAM impacta diretamente na mortalidade e morbidade dos casos. A identificação dos fatores que impactam no atendimento é fundamental para que a intervenção seja eficaz.</p>
<p>Przybyzewski, 2021.</p>	<p>Revisão de literatura.</p>	<p>Descrever o uso do protocolo fisioterapêutico da reabilitação cardíaca fase I após infarto agudo do miocárdio.</p>	<p>A atuação da fisioterapia na reabilitação cardíaca após quadros de IAM promove o processo de recuperação global do paciente. Assim, o protocolo da fase I previne os efeitos adversos do leito e eleva a capacidade funcional, melhorando a qualidade de vida do paciente e fazendo com que este, retorna sua vida de forma ativa.</p>
<p>Santos e Silva, 2021.</p>	<p>Revisão de literatura.</p>	<p>Revisar os benefícios do exercício físico na reabilitação cardiovascular em pacientes com infarto agudo do miocárdio (IAM) em fase 1.</p>	<p>Os autores abordam a importância da intervenção fisioterapêutica cada vez mais precoce durante o pós-operatório de cirurgias cardíaca se faz fundamental. A atividade física de forma regular esta relacionada com a redução dos riscos de enfermidades cardiovasculares, bem como a redução da tendencia trombogênica, devido a redução da atividade de coagulação e o aumento de atividade fibrinolítica. Assim, a intervenção fisioterapêutica obteve avanços importantes no processo de reabilitação cardiovascular pós IAM.</p>
<p>Santos, Meira, <i>Et al.</i>, 2018.</p>	<p>Estudo ecológico de tendência temporal.</p>	<p>Analisar o efeito da idade-período e coorte de nascimento na mortalidade por infarto agudo do miocárdio no Brasil.</p>	<p>Evidenciou-se a redução do risco de morte por IAM em ambos os sexos em todas as regiões brasileiras, exceto na região Nordeste. Tal realidade é devido as diferenças socioeconômicas e do acesso aos serviços de saúde. Assim, é urgente intensificar os esforços para melhorar a condição de vida, a prevenção e o controle de riscos, promovendo acesso a serviço de saúde, da atenção primária até terciária, além da fisioterapia.</p>

Santos e Negrão, 2020.	Revisão de literatura.	Verificar a qualidade de vida após o infarto agudo do miocárdio e qual a contribuição da fisioterapia.	Diversos são os efeitos benéficos da fisioterapia na saúde dos pacientes que tiveram infarto agudo do miocárdio, contudo, novas pesquisas precisam ser desenvolvidas, para pontuar os domínios relacionados a qualidade de vida dos pacientes que apresentaram estes benefícios.
------------------------	------------------------	--	--

4. DISCUSSÃO

Os resultados apontados pela pesquisa, mostram que a fisioterapia impacta de maneira benéfica os pacientes que apresentam quadros de infarto agudo do miocárdio.

Assim, Maciel, et al. (2017), (9) relata que, as enfermidades cardiovasculares, principalmente quadros de infarto agudo do miocárdio representam um fator de incapacidade no Brasil e seu crescimento vem ocorrendo de forma acelerada em países em desenvolvimento, devido as questões de saúde pública local. Assim, a abordagem do paciente com suspeita de IAM em ambiente extra-hospitalar deve ser realizada por um profissional da saúde, base em um conjunto de informações. Além disso, conhecer os fatores de riscos que encontram-se envolvidos com eventos cardiovascular é fundamental para o desenvolvimento de atitudes que visam a intervenção do paciente e promova o melhor desfecho ao quadro.

Assim, de acordo com um estudo realizado por Santos, Gonçalves e Cavalcante (2020), por meio de uma pesquisa teórica conceitual, o infarto agudo do miocárdio ocorre por meio de uma ação isquêmica tecidual que promove a necrose das fibras musculares do tecido cardíaco, devido a diminuição do fluxo sanguíneo coronário. Assim, a partir dos estudos levantados a fisioterapia na saúde dos pacientes que apresentam quadros de infarto agudo do miocárdio atua de forma benéfica.

Um estudo realizado por Gadéa, et al. (2017), (11) revelou a importância da inserção de pacientes com infarto agudo do miocárdio em programas de reabilitação cardiovascular, visando a promoção de saúde e prevenção dos fatores de risco envolvidos com enfermidades cardíacas. Sendo que, a prática de exercício físico promove diversos benefícios a saúde. Por isso, se faz fundamental o acompanhamento da fisioterapia diante estes casos.

Przybyszewski e Otto (2021), (12) abordam que a atuação da fisioterapia diante o processo de reabilitação cardíaca após quadros de infarto agudo do miocárdio promove a recuperação de forma global do paciente, assim, um protocolo feito na fase I previne condições de efeitos deletérios do leite e eleva a capacidade funcional do paciente. Casagrande e Heberle (2021), (3) relatam que, a fisioterapia se apresenta como uma forte aliada no processo de reabilitação cardiovascular e recuperação dos pacientes, e deve ser iniciada após o período pós-operatório imediato. Santos e Silva (2019), (1) relatam que as intervenções fisioterapêuticas devido aos avanços no processo de reabilitação cardiovascular pós IAM, é fundamental, sendo necessário o desenvolvimento de novos estudos para avaliar a aplicação de testes quantitativos que envolvem a primeira fase de reabilitação. Assim, como abordado por Alves, et al (2018), (13) em que aborda-se que são evidentes os benefícios envolvidos com intervenções e condutas fisioterapêuticas determinadas e instituídas em pacientes que se encontram internados e submetidos ao processo de

reabilitação cardíaca após quadros de infarto agudo do miocárdio, uma vez que, estes procedimentos contribuem para uma melhor qualidade de vida do paciente, e melhores condições de força, mobilidade e realização de atividades diárias.

5. CONCLUSÃO

As enfermidades cardiovasculares representam um importante causa de mortalidade e morbidade no Brasil e no mundo, por isso, quadros relacionados com o infarto agudo do miocárdio (IAM), possuem um importante impacto na saúde da população. Os resultados das pesquisas demonstram que a fisioterapia atua de forma benéfica e importante em pacientes que apresentem quadros de infarto agudo do miocárdio.

A fisioterapia atua de forma auxiliar no tratamento de quadros de infarto agudo do miocárdio, promovendo a saúde e a prevenção dos fatores de riscos envolvidos com enfermidades cardíacas. Além disso, um protocolo feito na fase I, promove a prevenção de condições e efeitos delírios relatados em pacientes com alterações cardíacas, uma vez que, eleva a capacidade funcional do paciente. O processo de fisioterapia na reabilitação cardíaca após quadros de infarto agudo do miocárdio auxilia na recuperação global do paciente.

A abordagem do paciente que apresenta quadro de infarto agudo do miocárdio baseia-se em um conjunto de condutas, por meio de um profissional da saúde qualificada. Assim, o conhecimento a respeito dos fatores de riscos envolvidos com eventos cardiovasculares é importante para a atuação de condutas que visem a intervenção do paciente com a finalidade de promover maior qualidade de vida.

Desta forma, se faz importante o desenvolvimento de novas pesquisas que abordem aspectos moleculares e detalhados da ação da fisioterapia diante de quadros de infarto agudo do miocárdio.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. SANTOS D, SILVA E. Benefícios do exercício na reabilitação da fase I cardiovascular em pacientes com infarto agudo do miocárdio: Revisão Sistemática. Revista Textura. 2021; 2: p. 1-8.
2. ABREU S, ABREU J, BRANCO M, SANTOS A. Óbitos intra e extra-hospitalares por infarto agudo do miocárdio nas capitais brasileiras. Arquivos Brasileiros de Cardiologia. 2021; 117: p. 1-10.
3. CASAGRANDE Y, HEBERLE S. Tratamento fisioterapêutico no infarto agudo do miocárdio. Artigo Fisioterapia. 2021; 1: p. 1-7.
4. NOUREDDINE S, DUMIT NY, MAATOUK. Conhecimento e atitudes dos pacientes sobre o infarto do miocárdio. Enfermeira Ciências da Saúde. 2020; 22: p. 49-56.
5. YANG Y, SUN L, FENG W. Observação do efeito de um programa de exercício funcional precoce gradual de 7 dias em pacientes de meia-idade e jovens com infarto agudo do miocárdio após intervenção coronária percutânea. Anais de Medicina Paliativa. 2021; 10: p. 1-10.

6. SANTOS J, MEIRA, CAMACHO , SALVADOR P, GUIMARÃES , PIERIN. Mortalidade por infarto agudo do miocárdio no Brasil e suas regiões geográficas: Análise da idade-período-coorte. Ciências Saúde Coletiva. 2018; 23: p. 1621-1634.
7. PAIVA A, RABELO F, MELO I, FARAGE N. A intervenção precoce do paciente com síndrome coronariana aguda e sua implicação na redução da morbimortalidade cardiovascular. Revista Médica de Minas. 2020; 30: p. 33-40.
8. SANTOS N, GONÇALVES L, CAVALCANTE D. A qualidade de vida após o infarto agudo miocárdio e a contribuição da fisioterapia. Brazo. 2020; 1: p. 14446-14451.
9. MACIEL A, SILVA E, MATOS M, CASTRO S, LOBO M. Fatores de risco cardiovasculares como preditor para o desenvolvimento de infarto agudo do miocárdio. Enfermagem Brasil. 2017; 16: p. 1-9.
10. IMAMURA T. Implicações da reabilitação cardíaca precoce após infarto agudo do miocárdio. Jornal de Cardiologia. 2022; 79: p. 161-162.
11. ALVES F, MIRANDA V, PEREIRA W, CUSMANICH K, TEODORO E. A atuação da fisioterapia na fase I da reabilitação cardíaca após infarto agudo de miocárdio. Fisioterapia Brasil. 2018; 19: p. 1-8.
12. GADÉA S, RODRIGUES E, CORREIA D, SILVA G, JUNIOR E. Reabilitação cardíaca após infarto agudo do miocárdio (IAM): Uma revisão sistemática. Revista Ciência. 2017; 5: p. 1-8.
13. PRZYBYZEWSKI VA. O uso do protocolo fisioterapêutico da reabilitação em fase I após infarto agudo do miocárdio: revisão de literatura. Renovare. 2021; 7: p. 1-8.

[← Post anterior](#)

Fisio&terapia

É uma Revista Científica Eletrônica de Fisioterapia, Indexada de Alto Impacto e Qualis "B".

Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp: 11 98597-3405

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 45.773.558/0001-48

SITE: revistafisioeterapia.com.br

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2022

R. José Linhares, 134 - Leblon - Rio de Janeiro - RJ CEP: 22430-220

